

Скокова Людмила¹

Email: otd.soc@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8152-7087><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512620>

Особливості дозвіллевих практик в Україні часу війни

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

У часи війни залучення до культурно-дозвіллевих практик повертає рутину повсякденного життя, дозволяє відтворити звичні часові ритми, знайомі маршрути, усталені тілесні, когнітивні, емоційні звички. Дані репрезентативного опитування дорослого населення у 2023 році, проведеного компанією «Рейтинг» на замовлення Інституту соціології НАН України, дають змогу відслідкувати затребувані заняття (за відповідями на питання: «Нижче наведено перелік занять людей у вільний від основної та домашньої роботи час. Відмітьте всі ті з них, якими Ви займалися хоча б одного разу упродовж останніх 10 днів (разом із вихідними)»).

Догляд за зовнішністю, підтримка тілесного чи естетичного тону назвав кожен четвертий з опитуваних (32% – серед жінок, 20% – серед чоловіків). Така ж частка залучена у фізичну активність: спортивні вправи, біг, прогулянки містом, гімнастика, танці, відвідування спортивного залу тощо (28% – серед чоловіків, 22% – серед жінок). Для 43% бажаним є відпочинок, намагання поспати вдень, побути у спокої, слухати заспокійливу музику. Кожен другий з респондентів назвав читання художньої літератури чи перегляд художніх фільмів. Ці культурно-дозвіллеві практики, окрім задоволення естетичних, мистецьких смаків, можуть слугувати своєрідним «заспокійливим» – дозволяючи зануритися у сюжет твору чи передивитися повторно передачі, серіали із знайомими акторами та передбачуваним розвитком подій. Для 30% чоловіків й 15% жінок звичною практикою у вільний час є гра в комп'ютерні ігри (або інші ігри), які теж створюють можливості відволікання від негативних емоцій.

Непередбачуваність розвитку подій, пов'язаних із війною, постійною загрозою життю, обстрілами, бойовими зіткненнями, а також політичний супровід цих подій, експертні коментарі у медіа чи тригери постійних дезінформаційних «вкидів» робить залучення до новин та іншої медіаінформації постійною активністю для 53% респондентів. Серед людей з вищою освітою таких 62%. Саме інформація про події війни є найбільш затребуваною: 81% респондентів у 2024 році відповіли, що їх цікавить інформація «про війну з Росією» у мережі Інтернет, тоді як інші альтернативи обрала менша кількість опитуваних: «про історичні події» – 64%, «про культуру, фільми, серіали, музику» – 62%, «про економіку» – 58%, «про спорт і здоров'я» (51%), тощо (Фонд Демократичні ініціативи, 2024).

¹ Доктор соціологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, Інститут соціології НАН України.

Соціальну активність – зустрічі зі знайомими, гостювання чи приймання гостей практикують 43% опитуваних. Активнішими є молоді люди – 55% вказують на спілкування із знайомими та друзями, серед людей середнього віку таких 43%, старшого віку – 30%. Кожен третій з опитуваних займається у вільний час із дітьми (уроки, ігри, прогулянки тощо) – насамперед люди середнього віку (42%), молодь (35%); жінки – 42%, чоловіки – 24%. Різновидом соціальної активності, перебуванням у публічному просторі можна вважати відвідування торгових центрів, магазинів одягу, ресторанів, кафе. Ці заняття назвали 22% опитуваних, серед молодих людей – 32%, людей середнього віку – 20%, старшого віку – 14%. Відвідування церкви чи молитовного дому інших конфесій є характерним для 12% опитуваних (15% – серед жінок, 9% – серед чоловіків). Серед людей старшого віку таких 15%, середнього віку – 13%, молоді – 9%, серед тих, хто має вищу освіту – 14% респондентів.

Інші дозвілєві заняття чи хобі приваблюють радше ентузіастів, симпатиків таких видів проведення вільного часу. Про відпочинок на природі, в т. ч. риболовлю, полювання повідомили 12% (серед чоловіків – 15%, серед жінок – 10%), про інтерес до спортивних видовищ – 8% (12% серед чоловіків), про відвідування театрів, музеїв, художніх виставок – 9% опитуваних (12% серед людей з вищою освітою).

За даними моніторингу «Українське суспільство» Інституту соціології НАН України у 2024 році основною перешкодою, яка заважає активніше брати участь у культурному житті, для 42% опитуваних є військовий стан в Україні (обстріли, повітряні тривоги тощо). Серед інших причин респонденти назвали нестачу вільного часу (37%), невелику кількість культурних заходів за місцем проживання (21%), високу ціну на квитки (18%), зручність спостерігати за культурними заходами через телевізор (11%) або інтернет (14%). Зросла кількість тих, хто відмітив в якості перешкоди втомленість, погане самопочуття: з 9% у 2020 до 15% опитуваних.

Наближеність до прифронтових районів, потерпання від обстрілів підвищує значущість воєнних дій в оцінці перешкод неучасті в культурних заходах. Отже, центральною дозвілєвою активністю мешканців України під час війни є пошук актуальної інформації в медіа, соціальних мережах, у спілкуванні із рідними та знайомими – про події в країні, про перебіг воєнних дій. Важливим є й намагання відпочити, побути у спокої. Читання книжок, перегляд фільмів, відеороликів в інтернеті, комп'ютерні ігри, прослуховування заспокійливої музики – це ті дозвілєві заняття, які створюють своєрідну «захисну оболонку» від жаху війни, допомагають відволікатися хоча б на деякий час.

ЛІТЕРАТУРА

1. Фонд Демократичні ініціативи (2024). Повоєнне відновлення України та медіаспоживання. Результати опитування. URL: [7478855096604abbf313d81.93208451.pdf](https://www.fond.org.ua/wp-content/uploads/2024/07/7478855096604abbf313d81.93208451.pdf)